

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727487>
УДК 908

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: МИЛЛЕНИУМ ЕДИНЕНИЯ

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается 1000-летний юбилей единения мордовского народа с народами России, отмечавшийся в 2012 году. Этот юбилей отличался от других отмеченных за последние десятилетия торжеств, посвященных вхождению тех или иных земель в состав России. В данном случае речь шла не о «вхождении», а именно о «единении» народов, вместе создававших Российское государство. Идея юбилея нашла поддержку и со стороны федеральных властей. В связи с чем на юбилейные мероприятия и их подготовку была выделены средства из федерального бюджета. Торжества в честь 1000-летия единения, несомненно, стали значимым и запоминающимся событием в новейшей истории Мордовии.

Ключевые слова: мордовский народ в истории Российского государства, празднование 1000-летия единения мордвы с народами России

REPUBLIC OF MORDOVIA: MILLENNIUM OF UNITY

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: The article examines the 1000th anniversary of the unity of the Mordovian people with the peoples of Russia, celebrated in 2012. This

anniversary was different from other celebrations celebrated in recent decades, dedicated to the entry of certain lands into Russia. In this case, it was not about "entry", but rather about the "unity" of the peoples who created the Russian state together. The idea of the anniversary has also found support from the federal authorities. In this regard, funds from the federal budget were allocated for the anniversary events and their preparation. Celebrations in honor of the 1000th anniversary of unity have undoubtedly become a significant and memorable event in the modern history of Mordovia.

Keywords: the Mordovian people in the history of the Russian state, celebration of the 1000th anniversary of the unity of the Mordovians with the peoples of Russia

В 2000-е и 2010-е годы в целом ряде российских регионов и городов прошли юбилейные торжества. Среди них можно назвать 450-летие добровольного вхождения Чувашии, Марийских земель и Башкирии в состав России, отмеченное, соответственно, в 2001, 2002 и 2007 годах. В 2007 году отмечался 450-летний юбилей вхождения Черкесии в состав Российского государства, который вызвал целую волну протестов со стороны адыгских (черкесских) национальных организаций. Кроме юбилеев в российских регионах, можно упомянуть и отмеченное в 2010 году 200-летие добровольного присоединения Абхазии к России, также оцененное весьма неоднозначно. Особое место среди юбилейных торжеств занимает празднование 1000-летия Казани, прошедшее в Татарстане в 2005 году, на которое были выделены рекордно большие средства из федерального бюджета. С меньшим размахом, но также весьма торжественно было отмечено 2000-летие дагестанского Дербента в 2015 году.

В 2006 году, то есть вскоре после юбилейных торжеств в Казани, в Мордовии возникла идея отметить 1000-летие единения мордовского и русского народов. Вот как сказал об этом в интервью газете «Известия Мордовии» тогдашний глава республики Н.И. Меркушкин: «История на самом деле была очень сложная. До того, как обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, мы достаточно глубоко изучили этот вопрос, ведь в 1985 году Мордовия отмечала 500-летие добровольного вхождения в состав централизованного Российского государства. Но идеология празднования Тысячелетия другая. Это не дата вхождения или

присоединения, а начало исторического процесса единения народов, создания государства...Мордовский народ – один из государствообразующих этносов... Многие, в том числе на Западе, толкуют, что все народы России поработались, покорялись. А на самом деле, если глубже покопаться в истории, было иначе. Конечно, были проблемы, но межнациональных многовековых или непреодолимых противоречий не существовало. История говорит о том, что мордва участвовала в образовании Российского государства с самого начала» [1].

Эту мысль развил и следующий глава Мордовии В.Д. Волков: «Ни о добровольном вхождении, ни о насильственном присоединении к государству тогда [1000 лет назад] не могло быть речи потому, что и государства как такового еще не было. Весь смысл нашего юбилея в том, что мы вместе создавали это государство. Постепенно цементируя его общими интересами, общей территорией, переплетаясь корнями, вместе давая силы новым ветвям» [2].

Таким образом, идеология юбилея в Мордовии была иная, чем в Татарстане, где 1000-летие Казани рассматривалось как одно из наглядных доказательств величия и древности собственной «дороссийской» татарской государственности. В Татарстане вообще трудно представить празднование какого-либо многовекового юбилея, посвященного русско-татарскому «единению». Это и понятно, учитывая характер присоединения Казанского и прочих татарских ханств к Московскому государству.

Однако мордовский юбилей отличен и от прочих празднований, посвященных объединению тех или иных народов и регионов с Россией. У всех этих юбилеев, несмотря на большую разницу между ними (в том числе, по степени достоверности), есть общая черта – празднование годовщины вхождения в состав Российского государства. Подобную годовщину отмечали и в Мордовии в 1985 году. Что же касается 1000-летия единения, то это оригинальное изобретение местных властей и мордовских историков.

Конкретный год, в который решено было отметить юбилей, был определен исходя не столько из исторических, сколько из чисто практических соображений. После 2006 года (когда возникла и была одобрена идея юбилея) потребовалось как раз шесть лет, чтобы подготовиться к празднику. Вот, что сказал об этом Н.И. Меркушкин в вышеупомянутом интервью «Известиям Мордовии»: «Дело в том, что

нам нужно было сформировать достаточно масштабную программу, кроме того, за эти годы нам предстояло реализовать многие проекты, кардинально изменить ситуацию в городе. В 2012 году отмечается 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского, а также 200-летие победы над Наполеоном» [3].

Как представляется, военные победы 1612 и 1812 годов – в качестве аргумента при выборе времени празднования – здесь упомянуты не случайно. Это должно было стать еще одним свидетельством того, что мордва является одним из государствообразующих народов России и поэтому вполне может гордиться российскими военными успехами. Кстати, существует версия, что герой 1612 года Минин был мордвином (эрзя). Об этом, в частности, писал нижегородский историк-архивист И.И. Вишневецкий: «Думаю, что Козьма Минин был, если не весь мордвин, то помесь, вообще, человек, близкий к мордовскому племени» [4].

По мнению профессора Мордовского государственного университета Н.Ф. Мокшина, «можно без преувеличения утверждать, что мордва приняла существенное участие в создании не только русской государственности,.. но и самого русского этноса в качестве одного из его этнических суперстратов» [5].

Когда руководство Мордовии выступило с инициативой отметить 1000-летие единения, оно получило поддержку со стороны федеральных властей. В частности, эту инициативу в мае 2006 года поддержал В.В. Путин, который через три месяца после этого приезжал в Саранск на открытие памятника адмиралу Ушакову. За четыре дня до этого визита Патриарх Алексей II освятил новый собор, названный именем святого праведного воина Феодора Ушакова (адмирал Ушаков в последний год жизни принял монашество и был похоронен в Санаксарском монастыре на территории Мордовии).

За годы своей работы в качестве премьера и президента В.В. Путин несколько раз посетил Мордовию. Однако, несмотря на его хорошие отношения с властями республики, идея юбилея далеко не сразу была официально одобрена в Москве. Противники 1000-летия нашлись и в самой Мордовии (так, из Саранска в Кремль было направлено письмо с критикой планов празднования, к этому письму была приложена фотография поставленного в 1985 году памятника, посвященного 500-

летию вхождения в состав России – как аргумент в пользу неуместности 1000-летнего юбилея). Вот, что об этом говорил Н.И. Меркушкин: «К сожалению, процесс оформления указа с подачи определенных лиц в республике затормозился... Этому предшествовало много сложных этапов, разными были и подходы. Например, предлагалось отмечать 525-летие добровольного вхождения. Мы не могли пойти по этому пути, поэтому я добивался того, чтобы реанимировать договоренность, которая существовала в 2006 году» [6].

Понятно, почему республиканское руководство отвергло идею празднования 525-летия вхождения в Россию – столь некруглая дата не могла стать поводом для большого торжества, на которое можно было получить крупные средства из федерального бюджета. Поэтому было сделано все возможное, чтобы заручиться поддержкой Москвы в вопросе о более солидном, 1000-летнем, юбилее.

Наконец, в январе 2009 года Д.А. Медведев подписал Указ «О праздновании 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства». Был создан Оргкомитет юбилея, который возглавил В.В. Путин. В рамках плана юбилейных мероприятий федеральный центр выделил республике 18 млрд рублей. В этом плане были указаны 37 крупных объектов, на строительство которых было направлено 28 млрд рублей – с учетом вложений из бюджета республики и частных инвестиций [7].

Само празднование 1000-летия состоялось в августе 2012 года и продолжалось три дня. В первый день, 23 августа, в Саранске прошел Форум народов России с участием высокопоставленных делегаций из целого ряда регионов. А на следующий день состоялось первое заседание Совета по межнациональным отношениям с участием В.В. Путина. 24 августа жители мордовской столицы стали свидетелями грандиозного парада народов России, в котором приняли участие 15 тысяч человек, многие из которых были в национальных костюмах. В течение всех трех дней праздника в Саранске проходили многочисленные концерты и спортивные мероприятия. В небе над городом выступила пилотажная группы «Соколы России», а вечером 24 августа был устроен красочный фейерверк.

К 1000-летию юбилею Единения мордовского народа с народами России в Саранске был построен и отреставрирован целый ряд зданий и сооружений, в том числе: Национальный театр оперы и балета,

главный корпус Национальной библиотеки, новые здания Ассоциации финно-угорских народов России и Института национальной культуры финно-угорских народов при Мордовском государственном университете, новая республиканская клиническая больница, комплекс университетских корпусов и общежитий, республиканский дворец культуры, центральный почтамт, музейно-этнографический комплекс, несколько новых гостиниц и т.д. Был отреставрирован монумент «Навеки с Россией», благоустроена набережная реки Саранки и отстроена новая площадь Тысячелетия в центре города. Благодаря большой работе, проделанной в рамках подготовке к юбилею, мордовская столица в 2011 году победила в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России» среди городов I категории [8].

В «нулевые» и 2010-е годы, в том числе и к юбилею, в столице Мордовии было построено большое число новых спортивных сооружений, в том числе Дворец водных видов спорта, крытый Футбольно-легкоатлетический манеж, третья очередь Центра олимпийской подготовки. Саранск стал одним из крупнейших спортивных центров Поволжья. В сентябре 2011 года там состоялся III международный форум «Россия – спортивная держава», в котором приняли участие делегации из всех российских регионов и руководители более 20 международных спортивных федераций. Успехи в развитии спортивной инфраструктуры, несомненно, способствовали тому, что Саранск вошел в число 11 городов России, принявших Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

В рамках подготовки к чемпионату была разработана и принята муниципальная целевая программа «Благоустройство городского округа Саранск в рамках подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу». В рамках ее реализации была проведена большая работа по реконструкции центра города. Был построен ряд новых комфортабельных гостиниц. Улучшилась транспортная инфраструктура Саранска. В частности, был расширен и модернизирован аэропорт, который во время чемпионата получил статус международного. Были также реконструированы вокзалы в самом Саранске и на близлежащей узловой станции Рузаевка. Расширилась и улучшилась дорожная сеть.

Главным объектом, сооруженным к чемпионату, стал стадион «Мордовия Арена», рассчитанный на 44 тыс. зрителей. Из всех 12 стадионов, построенных и реконструированных в Мундиале, он стал

первым по числу зрительских мест относительно численности населения города. В связи с этим возникли опасения, что такой большой стадион слишком велик для 300-тысячного Саранска, и его сложно будет эффективно эксплуатировать после чемпионата. Однако городские власти разработали программу по дальнейшему его использованию, которая предусматривала превращение стадиона в спортивно-досуговый центр.

Во время чемпионата в Саранске прошли четыре этапа группового первенства, в которых приняли участие сборные Дании, Ирана, Колумбии, Панамы, Перу, Португалии, Туниса и Японии. Причем одна из команд (Панамы) базировалась в городе. Число зрителей, посетивших игры, превысило 160 тыс. человек. А всего столицу Мордовии в дни чемпионата посетили свыше 300 тыс. гостей, что превысило численность населения города [9].

Чемпионат мира по футболу и предшествующий ему 1000-летний юбилей единения мордовского народа с народами России несомненно, стали яркими и заметными событиями в современной истории Саранска и всей Республики Мордовия.

Список литературы

- [1] Известия Мордовии. 22.08.2012.
- [2] Известия Мордовии. 08.08.2012.
- [3] Известия Мордовии. 22.08.2012.
- [4] Вишневский И.И. Черновые наброски о Козьме Минине и прочих. [Электронный ресурс] – URL: <http://www.rusarchives.ru/smuta/05-1-12-vishnevskij-chernovye-nabroski-o-kozme-minine.shtml>. (дата обращения: 06.12.2024).
- [5] Мокшин Н.Ф. О воссоединении Мордовской земли с Русской землей / Н.Ф. Мокшин // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2010. № 4 (12). 8 с.
- [6] Известия Мордовии. 22.08.2012.
- [7] Известия Мордовии. 08.08.2012.
- [8] Акчеев Н. 1000-летие Единения – праздник всей России / Н. Акчеев // Родина. – 2012. № 8. 131 с.
- [9] Портал «Спорт-Экспресс» [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/v->

direkcii-goroda-organizatora-saranska-podveli-itogi-chm-1430790. (дата обращения: 06.12.2024).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Izvestia Mordovia. 22.08.2012.
- [2] Izvestia Mordovia. 08.08.2012.
- [3] Izvestia Mordovia. 22.08.2012.
- [4] Vishnevsky I.I. Rough sketches about Kozma Minin and others. [Electronic resource] – URL: <http://www.rusarchives.ru/smuta/05-1-12-vishnevskij-chernovye-nabroski-o-kozme-minine.shtml>. (date of access: 06.12.2024).
- [5] Mokshin N.F. On the reunification of the Mordovian land with the Russian land / N.F. Mokshin // Humanitarian: current problems of humanitarian science and education. – 2010. No. 4 (12). 8 p.
- [6] News of Mordovia. 22.08.2012.
- [7] News of Mordovia. 08.08.2012.
- [8] Akcheev N. 1000th Anniversary of Unity – a Holiday for All of Russia / N. Akcheev // Rodina. – 2012. No. 8. 131 p.
- [9] Portal "Sport-Express" [Electronic resource] – URL: <https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/v-direkcii-goroda-organizatora-saranska-podveli-itogi-chm-1430790>. (date of access: 06.12.2024).

© А.В. Судьин, 2024

Поступила в редакцию 03.12.2024
Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Судьин А.В. Республика Мордовия: миллениум единения // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 63-70.
URL: <https://ip-journal.ru/>